

КОМПЬЮТЕР ЛИНГВИСТИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТЕЗАУРУСНИНГ РОЛИ

Мансурова Нодира Бобожоновна,

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

Навоий давлат университети,

mansurovanodira50@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада, тезаурус ва унинг турлари, шунингдек луғатчиликка компьютер технологияларини татбиқ этиш хусусида фикр-мулоҳаза юритилган. Айниқса, мақолада тезаурус тушунчасини бошқа луғат турларидан фарқлаб олишга алоҳида эътибор қаратилган. Бу эса унинг илмий-назарий ва амалий аҳамиятини оширишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: тезаурус, омоним, синоним, антоним, пароним, лексика, семантика, гипоним, гипероним, адекват, систем, компьютер, лингвистика, корпус.

Annotation. This article discusses the thesaurus and its types, as well as the application of computer technologies to the dictionary. In particular, the article focuses on distinguishing the concept of thesaurus from other types of dictionaries. This serves to increase its scientific-theoretical and practical importance.

Keywords: thesaurus, homonym, synonym, antonym, paronym, lexicon, semantics, hyponym, hyperonym, adequate, system, computer, linguistics, corpus.

Аннотация. В данной статье рассматривается тезаурус и его виды, а также применение компьютерных технологий к словарю. В частности, в статье акцентируется внимание на отличии понятия тезаурус от других типов словарей. Это служит повышению ее научно-теоретической и практической значимости.

Ключевые слова: тезаурус, омоним, синоним, антоним, пароним, лексика, семантика, гипоним, гипероним, адекват, система, компьютер, лингвистика, корпус.

Тезаурус – hozirgi kundaги замонавий тилшуносликда лексик бирликлар ўртасидаги семантик алоқалар – омоним, синоним, антоним, пароним, гипоним, гипероним ва бошқа тушунчаларни кўрсатадиган умумий ёки махсус луғат, шундай луғатларнинг махсус тури ҳисобланади. Бу луғат бошқа луғатлардан фарқли ўлароқ, бирор бир илм-фан соҳасига оид луғавий бирликлар ёки бирор

мавзу таркибида жойлаштирилган ана шундай бирликлар ўртасидаги семантик муносабатлар акс эттирилган идеографик луғатдир.

Унда керакли сўзлар тушунчага қараб қидирилади. Назарий жиҳатдан тезаурус лексик-семантик тизимнинг эҳтимолий моделларидан биридир. Амалда ундан индивидуал луғатни бойитиш ва тезкор қидирув воситаси сифатида фойдаланилади. Шу маънода тезаурус луғатнинг акси ҳисобланди.

Одатда, бирор-бир сўзнинг маъноларини эмас, балки сўзнинг ўзини қидирилганда, тезаурусларга мурожаат қилинади. Яъни бу ерда тушунча маълум бўлса-да, бироқ шу тушунча остидаги сўзлар гуруҳи ёки сўз шакллари ҳақида маълумотлар олинади. Бу тизим ичида турган бўлиши мумкин-у, аммо сўзнинг ўзи нималигини билмаслигимиз мумкин. Шу боис, манбаларда таъкидланганидек, тезаурус – бу луғат бўлиб, сўзлар учун омборхона вазифасини ўтайди.

Тезаурус умумий маънода – махсус терминология, яъни луғат, маълумотлар йиғиндиси, корпус ёки жамланма, маълум соҳадаги билимлар ёки фаолият соҳасидаги тушунчалар, таърифлар ва терминларни тўлиқ ўз ичига олади.

Тезаурус – юнонча сўздан олинган бўлиб, “*хазина*”, “*бойлик*”, “*захира*” демақдир. Мазкур тушунча махсус билимлар соҳаси ёки фаолият соҳасининг тушунчалари, таърифлари ва атамаларини матнларда ишлатиш мисоллари билан тўлиқ қамраб олувчи маълумотлар тўплами ҳисобланади.

Тезаурус муайян тилда барча сўзларни қамраб оладиган, уларнинг матнда қўлланиш ҳолатларини тўла-тўқис акс эттирадиган луғат. Муайян ёзув ёдгорликларидан лексик бирликларни ёппасига териб олишга асосланган (масалан, юнон, лотин тилларига тузилган) луғатлар шундай луғатлардан ҳисобланади. Сўз танлаш тамойилларига кўра ёзувчилар ёки уларнинг ижодига мансуб бирор асар тили бўйича тузилган луғатлар ҳам тезаурус ҳисобланади.

У лексик-семантик, корпоратив коммуникация (бир фан ёки касб орқали ўзаро боғлиқ бўлган шахсларнинг мулоқотда бир-бирларини тушунишлари) учун хизмат қилади. Тезауруслар маълум бир фанни талқин қилишда муҳим воситалардан биридир.

Тезаурус тушунчасини юқоридаги сифатлари билан биргаликда, луғатнинг бир тури деб олсак, унда қуйидагича қиёсий фикр юритишимиз мумкин:

Луғат ва тезаурус тушунчаларининг ҳар иккиси сўз ва унинг маъноларини билиш учун хизмат қилса-да, бироқ уларнинг сўз маънолари ҳақида маълумот бериш усуллари ҳар хил, яъни ўзаро фарқланади.

Луғат ва тезаурус сўзлари луғавий маъносига кўра, от ҳисобланади. Луғат кўпроқ тил ўрганувчилар томонидан сўзларнинг маънолари, талаффузи ва орфографиясини аниқлаш учун ишлатилса, тезаурус тадқиқотчилар томонидан сўзнинг синоним, антоним, омоним ва бошқа маъно шакллари топиш учун ишлатилади.

Тезаурус – сўз ёки терминнинг тегишли тушунчалар гуруҳидаги рўйхати. У мурожаат қилинаётган сўз билан бир хил бўлган бошқа сўзлар тўғрисида ҳам кенг қамровли маълумотлар беради.

Аксарият тадқиқотчилар синоним, антоним, пароним ва бошқа шу кабиларни билиш учун тезаурусдан фойдаланишади. Одатда, тезаурус тилда сўзларнинг келиб чиқишига унчалик боғлиқ бўлмайди, хусусан, сўзларнинг этимологияси ҳақида қўшимча маълумотлар бермайди. Аммо, тезаурус сўзларнинг бошқа шакллари, масалан, номинал шакллари, сифатлар ва адвербиал шакллар ҳақида жуда кўплаб маълумотлар беради.

Луғат – бу тилдаги сўзларни (одатда алифбо тартибида) рўйхатга оладиган ва уларнинг маъносини изоҳлаб берадиган ёки шундай сўзларни бошқа тилда берадиган, кўпинча тўғри талаффуз ҳақида маълумот берадиган китоб ёки электрон манба ҳисобланади. Бошқача қилиб ифодаласак, луғат тилдаги сўзлар ҳақида билим берадиган этимологик ва грамматик воситадир.

Луғатда сўзнинг жинси ва нутқда ишлатилиши ҳақида қўшимча маълумотлар мавжуд. У тилдаги бирорта сўз билан бир қаторда, унга қўшимча равишда маълумотлар ҳам бериши мумкин. Луғат бир нечта аниқ тилларда тузилиши мумкин, масалан, инглиз, француз, рус ва бошқа тилларда. Бир тилда тузилган луғатда бошқа тиллардаги шу сўзнинг эквивалент маънолари ҳам берилади. Одатда, бу сифатлар тезаурусга тегишли эмас.

Биринчи замонавий инглиз тезауруси Питер Марк Рогер томонидан 1805 йилда яратилган. Мазкур тезаурус 1852 йилда Англияда нашр этилган, тахминан 15 мингта тушунчани ўз ичига олади ва шу вақтдан бери фойдаланиб келинади. Бундай луғатларнинг асосий мақсади матн ёзишда тегишли сўзларни танлашга ёрдам бериш, мавзу доирасида атама ёки термин ўртасидаги муносабатларни тавсифловчи маълумотларни қидириб топишдан иборат. Бундай луғатлар маълум бир соҳа мутахассислари томонидан яратилган ва мавзу доирасидаги маълумотни қидириб топиш учун мўлжалланган.

1870 йилларда тезауруслардан маълумот излаш ишларида фаол фойдаланила бошланди.

Шундай луғатлардан яна бири Викилуғат деб аталади. У кўп тилли бепул янгиланадиган луғат ва тезаурус бўлиб, “Викимедия” фонди лойиҳаси доирасида яратилган ва 2004 йилдан ҳозирги кунгача ишлатилиб келинади. Унда 250 мингта тушунча ва 67 мингта семантик муносабатлар ўз аксини топган.

Рус тилидаги худди шундай тезауруслардан бири “РуТез” деб номланган. Бу луғат 1997 йилда Ахборот тадқиқотлар маркази томонидан автоматик индексация воситаси сифатида яратилган. У ҳозирги кунга қадар ишлаб чиқилган 45 мингта тушунча, 107 мингта сўз ва иборалар, 177 мингта семантик муносабатларни қамраб олади.

Ўзбекистон Миллий Энциклопедиясида тезаурус терминига қуйидагича изоҳ берилган:

“Тезаурус (юн. thesaurus – хазина, бойлик) – 1) муайян тилдаги барча сўзларни қамраб оладиган, уларнинг матнда қўлланиш ҳолатларини тўла-тўқис акс эттирадиган луғат” [Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2004: 329].

Тезаурус – бу луғатлар тушунчаси ва унинг бирликлари ўртасидаги собит семантик алоқалар бўлиб, ҳар иккала мустақил хусусият ҳам тушунча аниқлаш учун муҳим аҳамият касб этади.

“Тезаурус термини, авваламбор тилнинг луғат фондини максимал даражада тўлиқлик билан ифодаладиган хазина сифатида талқин этилади. Матнларнинг адекват талқини ва маълумотлари унинг систем маъноларини ўзида мужассам этган ва соҳа вакиллари томонидан эътироф этилган тезаурусда аниқланади” [Валитова, 2012: 19].

Ҳозирги вақтда ушбу тушунчага компьютер технологияларида сўзларни қидиришда ахборот технологияларининг тарқалиши, Интернет ва машиналарнинг таржимаси билан боғлиқ луғатлар киради. Психологияда шахснинг тезауруси маълумотни идрок этиш ва тушуниш билан характерланади. Бунда алоқа назарияси ва унинг элементлари ўзаро таъсир кўрсатадиган мураккаб тизимнинг умумий тушунча-тезислари кўриб чиқилади.

Компьютер лингвистикасининг таркибий қисми бўлган тезауруслар лексемаларнинг ўз ва кўчма маънолари, коммуникатив хусусиятлари, эмоционал-экспрессив функциялари ҳақида кенг маълумот бериши билан қимматлидир. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, жаҳон тилшунослигида компьютер лингвистикаси, корпус тушунчасига доир илк маълумотлар XX асрнинг қирқинчи йилларида юзага келганлиги илмий манбаларда қайд

этилган¹⁸. Ўзбек тилшунослигида корпус лингвистикаси масалалари кейинги йилларда илмий тадқиқот ишлари сифатида кенг ўрганила бошлади.

Хусусан, Ш.М. Ҳамроеванинг “Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари” номли диссертациясида ўзбек тилшунослигида биринчи марта корпус, унинг ўзига хос хусусиятлари, назарий асослари, тил корпусининг лингвистик ҳамда назарий ва амалий аҳамияти ёритиб берилган [Ҳамроева, 2018:15].

Шунингдек, корпус лингвистикасининг шаклланиш тарихи, тараққиёт йўли, ўзига хос хусусиятлари ва бугунги ҳолати масалалари атрофлича талқин қилинган.

Ўзбек тилини жаҳон тиллари қаторида ривожлантириш, уни дунёвий тиллар сирасига киритиш ва тил ўрганиш ҳамда ўргатишда компьютер лингвистикаси фани долзарб аҳамият касб этмоқда. Техника тараққиёти маҳсули бўлган компьютер тизими барча соҳаларда қулайликлар яратади, маълумотларнинг тезкор етказиб берилишини, таржима, таҳрир жараёнларининг машина ёрдамида қисқа муддатларда амалга оширилишини таъминлайди.

Компьютер лингвистикаси амалий тилшунослик йўналишларидан биридир. “Амалий лингвистика” термини эса кўп маъноли термин бўлиб, бу термин умумтилшуносликда ҳар хил талқин қилинади. Ғарб тилшунослигида *applied linguistics*, *angewandte linguistik* термини, биринчи навбатда, ўқитиш методикаси, грамматик хусусиятларни қамраб олган ҳолда, она тили ва чет тилларини ўқитиш амалиёти билан боғланади.

Аслида мазкур тушунчалар компьютер технологияларининг ишлаб чиқилиши ва ахборотни қайта ишлаш тизими (бошқарувнинг автоматлашган тизими, информацион қидирув тизими, матнни қайта ишлашнинг автоматик тизими) шаклланиши жараёнида юзага келган.

Айрим рус тилидаги адабиётларда, кўп ҳолларда, “компьютер лингвистикаси” (“computational linguistics”), “ҳисоблаш лингвистикаси”, “автоматик лингвистика”, “инженер лингвистикаси” тарзида қўлланилади [Баранов, 2001:5]. Амалий лингвистиканинг мазкур номлар билан юритилиши унинг фаолияти характерини белгилайди. Ушбу терминларда амалий лингвистиканинг интеграцияга асосланиши, автоматлашиш хусусияти ўз ифодасини топган.

¹⁸ Кутузов А.Б. Курс “Корпусная лингвистика”. Лицензия Creative commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported - // lab314.brsu.by/kmp-lite/ kmp-video/ CL/ CorporeLingva.pdf.

Хулоса. Тезаурус – бу умумий маънода махсус билим соҳаси ёки фаолият соҳасининг тушунчалари, таърифлари, атама ёки терминларини тўлиқ камраб оладиган махсус терминология, янада қатъий ва объектив равишда луғат, маълумотлар тўплами, корпус ёки код, демакдир.

Тилда тезауруслар электрон форматда, алоҳида фан соҳаларини тавсифлашнинг самарали воситаларидан бири бўлиб, бирор фан ёки касб-ҳунар билан боғлиқ бўлган муносабатлар ва шу муносабатлардаги тушунчаларни ривожлантиришга хизмат қилади. У нафақат сўз маънолари, балки интеллектуал тизимларнинг илмий асосларини тўлдиришда ишлатилиши мумкин бўлган сўзларни бошқа тушунчалар ва уларнинг гуруҳлари билан ўзаро боғлаш орқали очиб беришга имконият яратади. Тилдаги ахборотлар базасида тезаурус термини субъект эга бўлган барча маълумотларнинг умумийлигини ифодалайди.

Амалий тавсиялар. Лингвистик масалаларни тезкор ҳал этишда, компьютер технологиялари ва информатиканинг ўрни бекиёсдир. Уларнинг миллий тилшуносликка татбиқ этилиши ахборотларнинг тезкорлик билан ўзлаштирилишини, шунингдек бажариладиган амалларнинг аниқлигини таъминлайди. Тилшунослик муаммоларининг компьютер ёрдамида ҳал қилиниши, айни пайтда, тилнинг қўлланиш доираси кенгайиши, ички имкониятларнинг ортишига хизмат қилади.

Компьютер лингвистикаси ҳар бир тилнинг ўзига хос табиатини ҳисобга олиб, муайян тилнинг фонетик, лексик, грамматик сатҳларига оид масалаларни машина ёрдамида ҳал қилиш вазифасини қўйгандагина лингвистик тараққиёт омили бўла олади.

Шунингдек, турли хил луғатлар ва тезаурусларга ҳам компьютер технологияларини татбиқ этиш бугунги кундаги тилшуносликнинг долзарб вазифаларидан биридир.

REFERENCES

1. Баранов А. Введение в прикладную лингвистику. – Москва, 2001
2. Валитова Н.Р. Формирование профессионального тезауруса у студентов физического вуза. Автореф. на соискание учёной степени канд.пед.наук. – Омск, 2012.
3. Маҳкамов Н. Терминологик тамойиллар ва халқаро терминэлементлар. // Хорижий сўз ва терминлардан фойдаланишда меъёр ва миллий-ассоциатив фикрлаш муаммолари. Тошкент, 2011

4. Мираҳмедова З. Ўзбек тилининг анатомия терминологияси ва уни тартибга солиш муаммолари. – Тошкент: “Фан”, 2010
5. Расулов Р., Суюнов Б., Мўйдинов Қ. Нутқ маданияти ва нотиклик санъати. Тошкент, 2010
6. Эшмўминов. А. Ўзбек тили миллий корпусининг синоним сўзлар базаси. Филол. ф. бўйича ф.д.(PhD) дисс. автореф. – Қарши: 2019.
7. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – Тошкент: 2004
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” – 2006
9. Ҳамроева Ш.М. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари. Филол. ф. бўйича ф.д.(PhD) дисс. автореф. – Қарши: 2018.